

PEDAGOGIK KASBIY SALOHIYATNI DIAGNOZ QILISH VA O'LCHASH TA'LIM SIFATINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA

Mirkozimjon Nishonov

Farg'ona davlat universiteti kimyo kafedrası professori, texnika fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115212>

Annotatsiya. Ushbu ma'ruzada ta'lim sifatini oshirish maqsadida kasbiy salohiyatni diagnostika qilish va o'lchash bo'yicha mualliflik va xorijiy tajribalar bayon qilingan

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, pedagogik kvalimetriya, kasbiy salohiyat, salohiyat diagnostikasi, boshqaruv omili

Pedagogik kvalimetriya haqida o'tgan asrning 70 yillarida dastlabki ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. "Kvalimetriya" atamasi latinchada kval-sifat, metros o'lchov degani bo'lib, pedagogik parametrlarni va tavsiflarni baholashga yo'naltirilgan pedagogik tadqiqotlarni anglatadi. SHu bilan bir qatorda ruscha "kvalifikatsiya" va "metros" (o'lchov) atamalarining birlashuvidan hosil bo'lgan degan fikrlar ham bor. Har ikkisi pedagoglarning kasbiy fazilatlarini tashxis qilishga yo'naltirilgan bo'lib, yaxlitlikda professionalizm, mahorat, novatorlik deb atalib, ularni baholash odatda pedagoglar (o'quv yurtlari) attestatsiyasi orqali amalga oshiriladi. Ushbu muammoni tahlil qilish, hozirda pedagogik kvalimetriyaga oid masalalar sifat darajasida hal qilingan. Ammo miqdor darajasida zamonaviy miqdoriy usullar qo'llab o'rganiilgan emas [1-11].

O'qituvchilar kvalimetriyasi va attestatsiyasi alohida o'rganilishiga loyiq. O'qituvchilar attestatsiyasi deganda ularni egallagan lavozimiga mosligini aniqlash va ularga tegishli malaka kvalifikatsiyasi berish maqsadida o'tkaziladigan tekshiruv tushuniladi. O'qituvchilarni attestatsiya qilish nizomiga muvofiq bu tadbir ijodiy kasbiy faoliyatni faollashtirish, uzluksiz ta'limni rag'batlantirish, pedagoglarni mehnatga bo'lgan munosabatini yanada yaxshilash, ta'lim-tarbiya sifatini oshirish va uning natijalariga kasbiy ma'suliyatni oshirish maqsadida amalga oshiriladi.

O'qituvchilar attestatsiyasi demokratik, tizimlilik, kollegiallik, ma'naviy va moddiy rahbatlantirish, oshkoralik kabi tamoyillarga suyanadi. Malaka attestatsiyani amalga oshirish mexanizmi, tadqiqot vositalari uchun qurol bo'lib xizmat qiladi.

Pedagogik salohiyat darajasini aniqlash uchun bu tavsifni qismlarga bo'lib chiqamiz. So'ngra har bir qismni diagnostika qilish va baholash o'tkazib, umumiy (integrallashgan) malaka ko'rsatkichini keltirib chiqaramiz.

CHet el amaliyotida pedagogik mahorat o'lchovi bo'lib pedagogik faoliyatning ta'lim natijalari, pedagogning o'z vazifasini bajarishi, tartib va qoidalarini buzish miqdori, o'quvchilar va ota-onalar, ma'muriyat bilan kelishmovchiliklari soni va boshqalar xizmat qiladi.

Bizda ham shu yo'l tanlab olingan deyish mumkin. Dastlab (1920-yillar) pedagogik malakaning an'anaviy belgilari tizimi olingan:

- pedagogning g'oyaviy tavsifi;
- ilmiy-nazariy tayyorgarligi;
- predmetni o'qitish metodikasi;
- psxologik-pedagogik madaniyati;
- umumiy madaniyati.

Keyingi paytlarda kasbiy salohiyatni tarkiblarini anchagina aniqlashtirishga erishildi. Masalan,

- ta'lim oluvchilarning predmet bo'yicha bilimlarining sifati, ularning tarbiyalanganligi;

- o'z predmeti bo'yicha faktik bilimlari zahirasi;
 - olingan bilimlardan foydalana olishi(yozish savodxonligi,masalalar yecha olishi va shunga o'xshashlar;
 - tabiat va jamiyatdagi hodisalarning mohiyatini tushunishi;
 - o'quvchilarning mustaqillik darajasi, bilimlarni egallash ko'nikmasi va boshqalar.
- Chet elda qo'llanilayotgan formula:

$$Ki = \frac{To - Tb}{O'}$$

Bu yerda Ki- kasb indeksi, To- oxirgi test natijasi, Tb-boshlang'ich test natijasi, O'- o'quvchilarning o'qitilganligi. Formuladan ko'rinadiki, farq qancha katta bo'lsa, kasb indeksi ham shuncha katta bo'ladi. Ammo o'quvchilarning o'qitilganligi turli tadqiqotchilar tomonidan turlicha tadqiq qilinadi. Formuladan ko'rinadiki, u qancha katta bo'lsa, indeks shuncha kichik bo'ladi. Demak kuchli o'quvchilar uchun pedagogning yuksak maxorati doimo kerak emas. Ammo o'qitilganlik ko'rsatkichi kichik, o'qituvchi yuqori natijaga erishgan bo'lsa, u haqiqiy usta.

Rossiya Federatsiyasida ikki bo'g'inli model taklif qilingan. 1) Pedagogik staj; 2) qayd etilgan erishilgan yutuqlari (olgan rag'batlantirishlari). Ammo bu modelning ishonchlilik darajasi 20%.

Keyingi paytlarda 6,8,10 bo'g'inli modellar ishlab chiqildi. Ularning mezonlari:

1. O'quv mashg'ulotlari sifati-70%; ($V_1=0,7$)
2. O'quvchilar fikri-5% ($V_2=0,05$)
3. Ota-onalar fikri-5% ($V_3=0,05$)
4. Ma'muriyat bahosi-5% ($V_4=0,05$)
5. Hamkasblar bahosi-5% ($V_5=0,05$)
6. Pedagogning o'ziga bergan bahosi-5% ($V_6=0,05$)

Kvalifikatsiya-100% $K=1$

Kvalifikatsion indeks quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$Ki = V_1F_1 + V_2F_2 + V_3F_3 + V_4F_4 + V_5F_5 + V_6F_6,$$

bu yerda V-omillar, F-omillar ta'siri

Bu model ixcham bo'lishiga qaramasdan, olingan natijalar yuqoriligi bilan ajralib turadi. Chet mamlakatlar va vatanimizda o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlash (kvalimetriya) ni vujudga kelishi, rivojlanishi va taraqqiyotiga oid adabiyotlarni o'rganish, o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashning ilmiy –uslubiy asoslarini ishlab chiqish va umumlashtirish, barcha tabiiy fanlar qatori kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy salohiyatini aniqlash ta'lim sifatini yanada ko'tarish omili hisoblanadi.

REFERENCES

1. Karpenko M. P. Perspektivny razvitiya sistema vysshego ob-razovaniya na osnove «Kontseptsii vuza– 2030» / M. P. Karpenko // Vestnik REAN. 2005. T. 5. №3. S. 27–34
2. M. Nishonov, N. Holiqova. The importance of using educational resources in independent learning of chemistry. Scientific newsletter of Namangan State University. Namangan 2022. No. 3, pp. 80-83.

3. M. M. Yunusov, M.Nishonov. Studying the Efficiency of Teaching the Chemical Technology Course Using Information Technologies. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, (2022). 13,33–38.
4. [M.Nishonov](#), [Sh.Mamajonov](#), V.Xujaev – Kimyo o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2002.
5. M.F. Nishanov, AA Xaydarov, D.M. Mirzaev - [Znachenie izucheniya sredy rastvora pri professional'noy podgotovke studentov napravleniya «Pishhevaya texnologiya»](#). Jurnal Universum: texnicheskie nauki, 2020 Nomer 10-2 (79) Stranitsy 92-94
6. M. Nishonov, S Mamajonov, D Tojimamatov -[Methodological significance of studying the migration of microelements in water and soils](#). American Journal of Applied Science and Technology, 2022 Tom2 Nomer07 Stranitsy10-14
7. M Nishonov, O O'rinova . [Sifatli ta'lim-raqobatbardosh kadrlar tayyorlash kafolati](#)- Scientific Impulse, 2023 Tom1 Nomer 12 Stranitsy430-437
8. M Nishonov, Sh.A. Mamajonov, D Tojimamatov -[Methodological Significance of Studying Chemical Pollution of the Environment by Microelements](#). Eurasian Research Bulletin, 2022 Tom10. Stranitsy 55-58.
9. M. Nishonov, Sh.A. Mamajanov . [Improving the Structure and Content of the Course" Methods of Teaching Chemistry" in Higher Education](#). Pedagogical Education, 2004.
10. 10.M.Nishonov, T.Amirova. [Integrative description of the science of chemistry teaching methodology with didactic analysis](#).- Science and innovation, 2023 tom 2 nomer b6 stranitsy 245-248
11. M.Nishonov. [Methodological significance of studying the transfer of dissolved microelements through soil solution](#).- Science and innovation, 2023 tom 2 nomer special issue 6. stranitsy 64-68